

Hit Suites

Konaklama adına bir farklılık arıyorsanız sizi [Hit Suites](#) 'e bekliyoruz. Şimdiden ziyaretiniz için minnettarız ve ziyaretiniz boyunca unutulmaz anlar yaşamanızı umuyoruz. Tüm ekibimizin alıştığınız en yüksek standartlarda hizmet ve konfor sağlayacağını, beklentilerin üstünde hizmetin sürekli misyonumuz olacağını garantisini veriyoruz. Son olarak; en az değil, tüm ekibimiz size ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yardım veya hizmet için elinizin altında. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Hit Suites Avcılar

Şehrin tam kalbinde, özel bir konsept... Şehrin ritmini ve enerjisini doyasıya yaşayacağınız, eşsiz bir lokasyona sahip Hit Suites Avcılar, metrobüse sadece 150 m mesafede. İnce ayrıntılarla zenginleşen, konforlu ve lüks 16 oda, seyahatlerinizi özelleştiren alternatifli konaklama seçenekleri ve en önemlisi; mutluluğunuza adanmış benzersiz hizmet kalitesi... Hit Suites Avcılarda kendinizi evinizde hissedecek, benzersiz bir konaklama deneyiminin kahramanı olacaksınız. Beklentilerin üzerinde olan zarif dekorasyon stili ile, lüks ve konforu bünyesinde toplayan Hit Suites'te amacımız, misafirlerimizin konaklamalarının güzel bir "anı" olarak hatıralarında kalmasıdır. Sizi eşsiz keyif yolculuğunda misafirimiz olmaya davet ediyoruz...

Hit Suites Beylikdüzü

Beylikdüzü'nde kaldığınız süre boyunca mükemmel bir yerde konaklamak için bize güvenebilirsiniz.

Hit Suites Beylikdüzü olarak hedefimiz unutulmaz bir yaşam deneyimi sağlamaktır. Bizi benzerlerimizden ayıran en önemli özelliğimiz, güler yüzlü personelimiz ile sağladığımız "koşulsuz misafir memnuniyeti" odaklı sıcak hizmet anlayışımızdır. Misafirlerimizin yaşam standartları ve beklentileri göz önüne alınarak, dekore edilmiş odalarımızda, ferahlık, konfor ve güvenlik ön planda tutulmuştur. Temiz ve hijyenik odalarımız, ortopedik yatak, antialerjik yorgan, modern ve işlevsel banyosu ile, evinizden uzakta, kendinizi evinizde hissetmeniz için tasarlanmıştır. Tesisimizde "Standart Oda", "Aile Odası", ve "Suite 1+1" kategorilerine ayrılmış, farklı fiyat seçenekleri ve özelliklerine sahip toplam 16 oda mevcuttur. Günün koşuşturması ve yorgunluğunu ardından bırakın, kendinizi iyi hissedeceğiniz konforlu odalarımızda dinlenin, yenilenmiş olarak güne başlayın. Şehir oteli olarak tasarlanan Hit Suites Beylikdüzü, uzun yıllardır kazandığı deneyimini dünyanın her yerinden ağırladığı konuklarıyla paylaşmaya devam etmektedir. Modern şehrin kalbinde konumlanmış iş dünyasının merkezinde yer alan, büyük alışveriş merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede bulunan Hit Suites Beylikdüzü, konforlu 16 odası ile iş veya turistik amaçlı seyahat edenler için mükemmel bir seçimdir.

Hit Suites Turizm Otelcilik Ltd. Şti

Toplam kalite felsefesini kendisine model olarak benimseyen profesyonel yönetimi, yaratıcı fikirleri, disiplinli ve sistemli çalışması, genç ve dinamik kadrosu ile Türk misafirperverliğine uygun ve misafir odaklı çalışma ilkesi, çalışanların katılımı ve onlardan aldığı güç ile Hit Suites Turizm Otelcilik Ltd. Şti adı altında tesisimizin kalite ve güven ile anılmasını hedeflemekteyiz. Hizmet konusundaki bu yaklaşımımız, faaliyete başladığımız tarihten itibaren bugüne kadar geçen yıllar boyunca birçok bağımsız değerlendirme platformunda bölgenin en yüksek memnuniyet oranlarına ulaşmamızı sağlamış ve çabamızı en doğru şekilde ödüllendirmiştir.

Hit Suites Hotel

Hit Suites Hotel konuklarına, panoramik Beylikdüzü manzaralı odalarında keyifli bir konaklama fırsatı sunmanın yanı sıra güler yüzlü ve deneyimli çalışanları ile beklentilerin üzerinde hizmet vermektedir. Şahsınız ve firmanız misafirleri, Hit Suites Hotel konukseverliği altında tesisimizden memnun ve hoş anılarla ayrılacaklardır. Onları kendi evinizde ağırlıyormuşçasına, gönül rahatlığıyla bizlere emanet edebilirsiniz.

Hit Suites İstanbul

Şehrin ritmini ve enerjisini doyasıya yaşayacağınız, eşsiz bir lokasyona sahip Hit Suites İstanbul, metrobüse sadece 200 m mesafede. İnce ayrıntılarla zenginleşen, konforlu ve lüks 16 oda, seyahatlerinizi özelleştiren alternatifli konaklama seçenekleri ve en önemlisi; mutluluğunuza adanmış benzersiz hizmet kalitesi... Hit Suites İstanbulda kendinizi evinizde hissedecek, benzersiz bir konaklama deneyiminin kahramanı olacaksınız. Beklentilerin üzerinde olan zarif dekorasyon stili ile, lüks ve konforu bünyesinde toplayan Hit Suites İstanbulda amacımız, misafirlerimizin konaklamalarının güzel bir anı olarak hatıralarında kalmasıdır. Sizi eşsiz keyif yolculuğunda misafirimiz olmaya davet ediyoruz...

Hit Suit

Avcılar en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliği taşıyan Avcılar, ekonomik konaklama yapmak isteyenler için oldukça ideal bir bölgedir. Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Avcılar, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri. Metrobüs hattının bu bölgeden geçiyor oluşu, İstanbul'un pek çok noktasına kolay ulaşım imkanı sağlaması Atatürk Havalimanı'na, CNR Fuarına ve Tüyap Fuarına olan yakınlığı ile Avcılar, hem kalabalık aileler için, hem de iş amaçlı konaklamalar için fazlasıyla ideal bir bölge. Avcılar'da konakladığınız süre boyunca, Pelican Mall AVM veya Marmara Caddesi'nde alışveriş artı yemek ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, sahil şeridinde keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Tüm bu nedenlerden dolayı, İstanbul konaklamalarında Avcılar bir hayli tercih edilmektedir. Avcılar'da konaklama ihtiyacını karşılayabilecek birçok otel bulunuyor. Ancak ekonomik bir konaklama için Hit Suit'in oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. Hit Suitte öncelik her zaman misafirin konforu olarak göze çarpıyor. Eğer konaklamanızda aradığınız şey lüksten, rahatlık ve kalite ise, Hit Suii tercih edebilirsiniz. Hem konaklama bedelini düşük tutmak, hem de İstanbul'un her noktasına kolay ulaşım sağlayabilmek istiyorsanız, Hit Suitte konaklamanızı tavsiye ediyoruz. Genelde kalabalık ailelerin

tercih ettiđi Avcılar, iř amaçlı konaklamalarda da tercih ediliyor. Bu nedenle Hit Suit uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, hizmet kalitesi açısından da beklentileri karşılayacak düzeyde. Siz de, İstanbul'da hem ekonomik hem de kaliteli bir konaklama yapmak istiyorsanız Hit Suiti tercih edebilirsiniz.

Hit Suit Hotel

Avcılar'ın merkezinde, E5 yan yolda yer alan Hit Suit Hotel, 5 yıldızlı şehir oteli kalitesinde misafirlerine etkileyici bir deneyim sunuyor. Modern yaşamın yorucu temposunu geride bırakıp kendinizle baş başa kalmanın keyfini çıkaracağınız Hit Suit Hotel; her detayı titizlikle planlanmış şık odaları ile kendinizi şımartacağınız sıra dışı bir deneyime davet ediyor. Avcıların ilk dizayn oteli olan Hit Suit Hotel, kapısından içeri girdiğiniz andan itibaren sizi büyülüyor. Oda konsepti ile sizi sakinleştirirken, farklı detayları ile eğlenceye davet ediyor! Hit Suit Hotel, muhteşem bir şehir oteli olmasının yanı sıra son derece etkileyici ve konforlu ortamı ile misafirlerini ağırlıyor ve gerek dekorasyonu gerek oda içi ve otel içi olanaklarıyla romantik bir konaklama deneyimi yaşamak isteyen misafirlerine en iyi hizmeti sunuyor.

Hit Suit Hotel'de günlük hayat rutinlerini bir kenara bırakıp kendinize ve sevdiğinize zaman ayırın.

Hit Suit Beylikdüzü

Avcılar merkeze yürüme mesafesindeki Hit Suit Beylikdüzüde misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Avcıların hareketli hayatına kolayca katılabileceğiniz merkezi konumda olan Hit Suit Beylikdüzü , moder tarzı ve mimarisi ile konaklamanız boyunca huzurlu, sakin ve konforlu bir tatil geçirmenizi garanti ediyoruz. Hit Suit Beylikdüzü gün boyunca keyifli vakit geçirmek çok kolay. Modern dekorasyonu ile ön plana çıkan odalarımızda, dilerseniz kahvaltınızı kendi odanızda yer, bütün gün konforlu bir şekilde dinlenebilirsiniz. Otelimizin, farklı büyüklüklerde tamamı balkonlu ya da teraslı 16 odası mevcuttur.

Hit Suites Avcılar Yorumlar

Misafir memnuniyeti odaklı satış öncesi ve sonrası hizmetler geliřtirmek, kaliteli ve hayal edilen tatiller sunmak en büyük hedefimizdir. Bu amaçla Hit Suites Avcılar Yorumlar bölümünde, çalışmalarımıza ışık tutması amacıyla dilek, öneri ve eleřtirilerinizi deđerlendiriyoruz. Konaklamanız ile ilgili tüm fikirlerinizi "Mesajınız Ne Hakkında?" başlığı altında yer alan formu doldurarak, www.hitsuites.com sitesinde paylaşarak veya 0212 601 2020 numaralı hattan Misafir Deneyimi İliřki Yönetimi ve Kalite Direktörlüğü yetkilileri ile irtibata geçerek iletebilirsiniz. İleteceğiniz Hit Suites Avcılar Yorumları ilgili birimlerle paylaşılacak, titizlikle araştırılacak ve sonucu Misafir Deneyimi İliřki Yönetimi ve Kalite Direktörlüğü tarafından en kısa sürede tarafınıza bildirilecektir.

Hit Suites İletişim

0541 827 2020

0212 601 2020

Üniversite Mahallesi Kalender Sokak No 3 34320 Avcılar İstanbul